

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДИК НА УРОКАХ РКИ

Адизова Дилрабо Акмаловна

Учительница школы 1Бухарской области Гиждуванского района

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8032619>

Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей использования интерактивных технологий при обучении иностранцев русскому языку. В статье рассмотрены предтекстовый, притекстовый и послетекстовый этапы работы при просмотре фильмов. Формирование коммуникативной компетенции иностранных студентов происходит более продуктивно при использовании интерактивных технологий

Ключевые слова: РКИ, коммуникативная компетенция, интерактивные технологии, уровни изучения русского языка, ролевые игры, диалоги.

USING INTERACTIVE TECHNIQUES IN RFL LESSONS

Abstract. The article is devoted to the analysis of the features of the use of interactive technologies in teaching Russian to foreigners. The article deals with the pre-text, pre-text and post-text stages of work when watching films. The formation of the communicative competence of foreign students is more productive when using interactive technologies

Key words: Russian as a foreign language, communicative competence, interactive technologies, levels of Russian language learning, role-playing games, dialogues.

В последнее время в мире вновь возникает особый интерес к русскому языку. Всё больше иностранных граждан желают познакомиться с Россией, познать таинственную душу русских, прочесть русские книги. Иностранцы получают профессиональное образование в России, постигая специальные дисциплины средствами русского языка.

В настоящее время в России преподавание русского языка как иностранного активно развивается как актуальная и перспективная область. Существуют различные методы и приёмы организации работы с иностранными студентами: информационные, личностно-ориентированные, игровые, эвристические и другие. Эти методы получили название технологий. При обучении русскому языку как иностранному особое значение имеет выбор образовательной технологии. Поиски методов, приёмов и технологий увеличения эффективности процесса обучения, развитие активной речевой коммуникации на занятиях РКИ – актуальная задача, решению которой способствуют используемые на занятиях новые современные технологии обучения.

При обучении русскому языку как иностранному наиболее продуктивными являются интерактивные технологии. «Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс происходит в условиях постоянного, активного взаимодействия». Взаимодействуют преподаватель и студенты, сотрудничают студенты, обучая друг друга. На занятии ставятся чёткие, определённые цели, и вся работа строится на основе обратной связи участников образовательного процесса. В процессе такого взаимодействия происходит развитие личности, творческих способностей студента, его способности мыслить и говорить на русском языке. Интерактивная модель обучения (inter (взаимный) + act (действовать)) помогает обучать иностранцев навыкам общения, развивает навыки

самостоятельной учебной деятельности, учит работать в команде. В процессе коммуникации достигаются поставленные цели.

Интерактивные методы обучения могут иметь групповую форму (дискуссионные, игровые, тренинг-методы) и индивидуальную. Интерактивные технологии могут стать основой организации всего занятия или быть отдельным элементом на проводимом занятии. Существуют различные типы интерактивных занятий, приемлемых для обучения иностранному языку: занятие - деловая игра, занятие - аукцион, занятие - фантазия, занятие - игра, занятие - концерт, занятие – экскурсия (например, занятие - игра “Телемост”). Также существуют другие формы и технологии интерактивного обучения: мозговой штурм; ролевая (деловая) игра; работа в малых группах; дискуссия; гражданское слушание; суд от своего имени; “броуновское движение”; “карусель”; “дерево решений”; “аквариум”.

В нашей практике преподавания русского языка как иностранного среди узбекские студентов широко применяются такие интерактивные технологии обучения, как: работа в парах или мини-группах, по цепочке, пресс-конференция, мозговой штурм, командные игры-задания, лингвистические игры, кроссворды, ролевые и деловые игры, кейсы, проектные технологии, интерактивные экскурсии, дискуссии, мультимедийные и Интернет-технологии, технологии критического мышления и коммуникативных стратегий, олимпиады. Особенно активно используются такие приёмы, как: “Цветок ассоциаций”, “Фишбоун”, “Синквейн”, “Приём составления кластера”, “Инсерт”, “Приём 6 шляп”, “Диаграмма Венна”, “Корзина идей”. Названные интерактивные формы обучения служат основой развития навыков общения на русском языке и способствуют формированию коммуникативной компетенции студентов-иностранцев.

Командные ролевые игры используются на всех этапах обучения, например при чтении русских сказок (“Колобок”, “Зимовье зверей”, “Репка” и др.), произведений русских классиков (А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, А.П. Чехова и др.).

Особенно важным в практике преподавания иностранных языков является диалоговое взаимодействие участников учебного процесса. Используются различные виды диалогов (преподаватель – студент / группа, студент – преподаватель / группа). Преподаватель предлагает студентам создать свои диалоги по данной модели. Наиболее эффективными могут диалоги на темы: “День рождения друга / подруги”, “В банке” (работник банка – посетитель), “На почте” (работник почты – клиент), “В магазине” (продавец – покупатель), “На экзамене” (преподаватель – студент) и др. В отдельных случаях приемлемым является использование полилога, в котором могут принимать участие 3 – 5 студентов. “Современная методика РКИ представляет собой постоянно развивающийся и обновляемый уровень существующих методов и приёмов, предлагающий довольно широкий спектр интерактивных технологий, при этом каждый преподаватель может самостоятельно разрабатывать и подбирать новые, комбинировать и адаптировать существующие в зависимости от языкового уровня студентов, их способностей и мотивации”.

REFERENCES

1. Бимурзина, И. В. Использование технологий в обучении русскому языку как иностранному (из опыта работы) [Электронный ресурс] / И.В. Бимурзина // Концепт. – 2015. – Т. 13. – С. 2561–2565. – Режим доступа: <http://e-koncept.ru/2015/85513.htm>.
2. Васенкова, М.В. Особенности реализации интерактивного метода при обучении русскому языку как иностранному (РКИ) [Электронный ресурс] / М.В. Васенкова. – Режим доступа: rusnauka.com>ENXXIV_2007/Philologia/21868.doc.htm.
3. Гончаренко, Н. В. Интерактивные формы работы с текстом по специальности при обучении русскому языку иностранных студентов-медиков [Текст] / Н.В. Гончаренко // Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2013. – № 42. – С. 194–197.
4. Гончаренко, Н. В. РКИ для студентов-медиков: активные и интерактивные формы обучения [Текст] / Н.В. Гончаренко // Русский язык за рубежом. – 2014. – № 5 (246). – С. 4–28